

TRIGONOMETRIK TENGLAMALAR ILDIZLARI TO‘PLAMINI TANLASHNING BIR USULI

¹U.X. Xonqulov, ²N.Z. Xolmatova

¹Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, (PhD), ²Farg‘ona davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895046>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi trigonometrik tenglamalar ildizlari to‘plamini topishning bir usuli keltirilgan. Usul Diofant tenglamalarini yechishning umumiy yondashuvlariga asoslanadi va unda sonli ketma-ketliklarning umumiy hadini topish orqali trigonometrik tenglama ildizlari to‘plami aniqlanadi.

Tayanch so‘zlar: trigonometriya, arifmetik progressiya, butun sonlar to‘plami, yechimlar to‘plami.

Trigonometriya algebra va geometriya fanlarida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, integrativ xususiyatga ega. Shu ma‘noda trigonometrik tenglamalar yechimlari to‘plamini umimlashtirish va ularni tanlash o‘quvchilarda qiyinchilik tug‘diradi. Chunki o‘quvchilar ikki o‘zgaruvchili chiziqli tenglamalarni yechish usullari va ularning qo‘llanilish imkoniyatlari haqida yetarlicha ma‘lumotga ega bo‘lmasligi mumkin. Ikki o‘zgaruvchili chiziqli tenglamalarni yechish usullari maktab matematika fanida chuqur o‘rganilmasligi ham ma‘lum. Ammo ixtitisolastirilgan maktablar va litseylar matematika o‘quv dasturlarida ikki o‘zgaruvchili chiziqli tenglamalar uchraydi va ular Diofant tenglamalari (aniqmas tenglamalar) mavzulari kesimida o‘rganiladi. Ikki o‘zgaruvchili chiziqli Diofant tenglamalarini yechish texnikasini trigonometrik tenglama ildizlari to‘plamini bir nechta bo‘lganda umumiy ildizlar to‘plamini ajratib olishda qo‘llash mumkin. Chunki tanlab olingan umumiy ildizlar to‘plami odatda berilgan tenglamani yechish natijasida topilgan barcha ildizlar to‘plamini qanoatlantirganligi uchun ular ikki o‘zgaruvchili chiziqli Diofant tenglamalari ildizlar to‘plami ekanligi ayon bo‘ladi. Ayniqsa trigonometrik tenglamalar berilgan sohada berilganda ildizlar to‘plamini ajratib olishda bu yaqqol ko‘rinadi. Bunday holatlarda trigonometrik tenglama ildizlarini faqat berilgan sohalarga tegishli bo‘lganlarini ajratib olish talab qilinadi va bunda ko‘p hollarda tanlash orqali natijalar olinadi. Lekin tanlash va intuitiv mulohazalar doim ham ishonchli kutilgan natijalarni beravermaydi [1]. Shuning uchun Diofant tenglamalari va trigonometrik tenglamalarning o‘zaro aloqadorligini o‘rganish matematikaning ichki integratsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. O‘zaro aloqadorlikni trigonometrik tenglamalarning yechimlari to‘plami avvalo arifmetik progressiyani tashkil etishi bilan tushuntiriladi.

Masalan, $\sin x = 0$ tenglamaning barcha ildizlari to‘plami $x_k = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ ayirmasi π ga teng arifmetik progressiyani tashkil etadi. $\cos 5x = 0,5$ tenglamaning ildizlari to‘plami esa ikkita arifmetik progressiyani tashkil etadi:

$$x_k = \frac{\pi}{15} + \frac{2\pi k}{5} \text{ va } x_m = -\frac{\pi}{15} + \frac{2\pi m}{5}.$$

Birinchi progressiyaning ayirmasi $2\pi/5$, birinchi hadi $\frac{\pi}{15}$. k va m parametrga butun qiymatlar berish orqali progressiyaning ixtiyoriy nomerdagi hadini topish mumkin.

Trigonometrik masalalarni yechishda, ularning umumiy yechimlarini topish uchun arifmetik progressiyalar shaklida yozilgan ildizlar to‘plamini solishtirish kerak bo‘ladi, chunki ular yo masalaning yechimi, yoki aksincha bo‘lishi mumkin. Buni aniq misollarda ko‘raylik.

Quyidagi arifmetik progressiyalarning umumiy hadini topish talab qilinsin:

$$x = 1 + 5k, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad x = 3 + 7m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Faraz qilaylik birinchi $x_k = 1 + 5k$ progressiyaning k -hadi ikkinchi $x_m = 3 + 7m$ progressiyaning m -hadiga teng bo'lsin. k va m parametrning qanday qiymatlarida $1 + 5k = 3 + 7m$ tenglik o'rinli ekanligini aniqlaymiz. k va m parametrning shunday qiymatini topish kerakki arifmetik progressiyalarning topilgan nomerdagi qiymatlari teng bo'lsin. Natijada quyidagi butun koeffitsientli ikki o'zgaruvchili chiziqli tenglama hosil bo'ladi: $5k - 7m = 2$. Tenglamani butun sonlar to'plamida yechamiz. Tenglamaning o'zgaruvchi oldidagi ikki koeffitsientidan biz eng kichik qiymatga ega bo'lganini tanlaymiz (bu 5) va chapdagi ikkinchi hadni $7m = 5m + 2m$ kabi yozamiz va $5k - 5m - 2m = 2 \Rightarrow 5k - 5m = 2 + 2m$. Tenglikning chap tomoni 5 ga bo'inganligi uchun o'ng tomon ham 5 ga bo'linishi zarur: $2m + 2 = 5s, \quad s \in \mathbb{Z}$. Shu tarzda $2m - 5s = -2$ tenglamadan m va s noma'lum butun sonlarni yuqoridagidek topamiz. Oxirgi tenglamaning o'zgaruvchilar oldidagi ikki koeffitsientidan biz eng kichik qiymatga ega bo'lganini tanlaymiz (bu 2) va chapdagi ikkinchi hadni $2m - 4s - s = -2 \Rightarrow 2m - 4s = s - 2$ shaklda yozamiz. Tenglamaning chap tomoni 2 ga karrali, shuning uchun $s - 2$ ham 2 ga karrali bo'lishi kerak: $s - 2 = 2p, \quad p \in \mathbb{Z}$. Shunday qilib $s = 2p + 2$ tenglamadan noma'lum s va p butun sonlarni topamiz. Noma'lumlardan birining koeffitsienti 1 ga teng bo'lgan tenglama olinishi bilan yechish jarayoni nihoyasiga etadi. Demak, $s = 2p + 2$ tenglama p ning ixtiyoriy butun qiymatlarida butun son bo'ladi:

$$5k - 7m = 2 \Rightarrow k = \frac{7m + 2}{5} = \frac{7(5p + 4)}{5} = 7p + 6,$$

$$2m - 5s = -2 \Rightarrow m = \frac{5s - 2}{2} = \frac{5(2p + 2)}{2} = 5p + 4.$$

Shunday qilib birinchi progressiyaning $k = 7p + 6$ nomerdagi hadi $x = 1 + 5k = 1 + 5(7p + 6) = 35p + 31$, ikkinchi progressiyaning $m = 5p + 4$ nomerdagi hadi $x = 3 + 7m = 3 + 7(5p + 4) = 35p + 31$ teng. $m = 5p + 4$ va $k = 7p + 6$ bo'lsa, ikkala progressiya umumiy hadlarga (qiymatlarga) erishadi. Demak, umumiy had $x = 35p + 31, \quad p \in \mathbb{Z}$.

Keling, trigonometrik xarakterga bir nechta misollarni keltiraylik.

1-misol. Ikki to'planning umumiy elementlarini toping:

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8}k \quad \text{va} \quad x = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}m, \quad k, m \in \mathbb{Z}.$$

Yechish. Shunday turli (k, m) nomerlar mavjud bo'lsinki, bu nomerda to'plamlarning elementlari teng bo'lsin. U holda quyidagi tenglamani yechishga to'g'ri keladi:

$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8} \cdot k = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \cdot m, \quad k, m \in \mathbb{Z}.$$

Tenglikning har ikkala tomonini π ga bo'lib, 24 ga ko'paytiramiz:

$$6 + 3k = -8 + 4m, \quad 3k - 4m = -14, \quad 3k - 3m - m = -14 \Rightarrow m - 14 = 3s \Rightarrow$$

$$m = 3s + 14, \quad s \in \mathbb{Z}.$$

Noma'lum k ni topamiz: $k = \frac{4m - 14}{3} = \frac{4(3s + 14) - 14}{3} = 4s + 14.$

Demak, ikki to'planning umumiy elementlari quyidagi shaklda bo'ladi:

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8}k = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8}(4s + 14) = 2\pi + \frac{\pi}{2}s, \quad s \in \mathbb{Z},$$

$$y = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}m = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}(3s+14) = 2\pi + \frac{\pi}{2}s, \quad k, m \in \mathbb{Z}.$$

Agar s parametrni $n = s - 4$ kabi almashtirilsa, umumiy elementlar ixcham shaklda hosil bo'ladi: $x = \frac{\pi}{2}n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Javob: $x = 2\pi + \frac{\pi}{2}s, \quad s \in \mathbb{Z}$ yoki $x = \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$

2-misol. Tenglamani yeching: $\sin 6x \operatorname{tg} 7x = 0.$

Yechish: Ma'lumki, tenglama $\sin 6x = 0$ va $\operatorname{tg} 7x = 0, \cos 7x \neq 0$ bo'lsa yechimga ega. Shuning uchun:

$$1) \begin{cases} \sin 6x = 0, \\ \cos 7x \neq 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \operatorname{tg} 7x = 0 \Rightarrow \sin 7x = 0, \\ \cos 7x \neq 0. \end{cases}$$

Ikkinchi sistemaning yechimi:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} 7x = 0, \\ \cos 7x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 7x = 0, \\ \cos 7x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 7x = \pi k \Leftrightarrow x = \frac{\pi k}{7}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$\sin x$ va $\cos x$ argumentning bir xil qimatlarida nolga aylanmasligi ma'lum, shuning uchun $\sin 7x = 0$ da $\cos 7x \neq 0$ o'rinli. Endi birinchi sistemaning $\sin 6x$ tenglamasidan $x = \pi k / 6$, ildizlar to'plami hosil bo'ladi. Undan ikkinchi $\cos 7x = 0$ tenglamaning $x = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi}{7} \cdot m$ ildizlar to'plamini chiqarib tashlash kerak. Buning uchun quyidagi ikkita arifmetik progressiyaning umumiy hadlarini topamiz:

$$x_k = \frac{\pi}{6} \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{va} \quad x_m = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi}{7} \cdot m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Demak, $\frac{\pi}{6} \cdot k = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi}{7} \cdot m \Leftrightarrow 7k = 3 + 6m \Leftrightarrow 7k - 6m = 3.$

Oxirgi tenglamani shakl almashtiramiz:

$$(6k + k) - 6m = 3 \Leftrightarrow 6k - 6m = 3 - k.$$

Tenglamaning chap tomoni 6 ga karrali bo'lgani uchun $(3 - k)$ ifoda ham 6 ga karrali: $3 - k = 6s \Rightarrow k = 3 - 6s, \quad s \in \mathbb{Z}.$ Bundan ikkala arifmetik progressiyaning umumiy hadi quyidagi shaklda bo'ladi:

$$x = \frac{\pi}{6} \cdot k = \frac{\pi}{6} \cdot (3 - 6s) = \frac{\pi}{2} - \pi s \quad \text{yoki} \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

bu yerda $n = -s, \quad n \in \mathbb{Z}.$ Shunday qilib $x = \pi k / 6$ to'plamdan k ning $k = 3 + 6n$ qiymatlarini chiqarib tashlash kerak. E'tibor bersak, $6n$ ifoda 6 ga bo'linadigan sonlarni bildiradi, 6 ga bo'linmaydigan sonlarni quyidagi shaklda yozamiz:

$$k_1 = 6n + 1, \quad k_2 = 6n + 2, \quad k_3 = 6n + 3, \quad k_4 = 6n + 4, \quad k_5 = 6n + 5.$$

Shuning uchun berilgan tenglamaning umumiy yechim quyidagi shaklda bo'ladi:

$$x = \frac{\pi}{6} \cdot (6n + 1) = \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad x = \frac{\pi}{6} \cdot (6n + 2) = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad x = \frac{\pi}{6} \cdot (6n + 4) = \frac{2\pi}{3} + \pi n,$$

$$x = \frac{\pi}{6} \cdot (6n + 5) = \frac{5\pi}{6} + \pi n.$$

Javob: $\pi k / 7; \quad \pi / 6 + \pi n; \quad \pi / 2 + \pi n; \quad 2\pi / 3 + \pi n; \quad 5\pi / 6 + \pi n, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$

3-misol. Tenglamani yeching: $\sin 5x + \cos 8x = 2.$

Yechish: $\sin 5x \leq 1$ va $\cos 8x \leq 1$ bo'lgani uchun tenglamada $\sin 5x = 1$ va $\cos 8x = 1$ bir paytda o'rinli bo'lishi kerak. Shunday qilib quyidagi sistema hosil bo'ladi:

$$\begin{cases} \sin 5x = 1, \\ \cos 8x = 1. \end{cases}$$

Sistemani yechamiz:
$$\begin{cases} 5x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \\ 8x = 2\pi m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}k, & k \in \mathbb{Z}. \\ x = \frac{\pi}{4}m & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Umumiy ildizlarni ajratib olamiz, buning uchun quyidagi tenglamani yechamiz: $\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5} \cdot k = \frac{\pi}{4} \cdot m$. Shakl almashtirishlardan so'ng butun koeffitsientli tenglamani hosil qilamiz:

$$2 + 8k = 5m \Rightarrow 5m - (10k - 2k) = 2 \Rightarrow 2 - 2k = 5s, \quad s \in \mathbb{Z}, \quad 5s + 2k = 2.$$

Oxirgi tenglama yuqorida kabi yechiladi: $(4s + s) + 2k = 2 \Rightarrow s = 2p, \quad p \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Bundan: } k = \frac{2 - 5s}{2} = \frac{2 - 5 \cdot 2p}{2} = -5p + 1.$$

$$\text{Demak, } x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}k = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}(-5p + 1) = \frac{\pi}{10} - 2\pi p, \quad n = -p, \quad x = \frac{\pi}{10} + 2\pi n.$$

Javob: $\frac{\pi}{10} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

4-misol. Tenglamani yeching: $\sin 3x \cos 5x = 1$. [2]

Yechish. $|\sin 3x| \leq 1$ va $|\cos 5x| \leq 1$ funksiya chegaralangan, u holda:

$$1) \begin{cases} \sin 3x = 1, \\ \cos 5x = 1 \end{cases} \quad \text{va} \quad 2) \begin{cases} \sin 3x = -1, \\ \cos 5x = -1 \end{cases}$$

Har bir sistemani yechamiz:

$$1) \begin{cases} \sin 3x = 1, \\ \cos 5x = 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x = \pi/2 + 2\pi k, \\ 5x = 2\pi m, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pi/6 + 2\pi k/3, & k \in \mathbb{Z}. \\ x = 2\pi m/5, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Umumiy ildizlar to'plamini olamiz. Buning uchun $\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3} = \frac{2\pi m}{5}$ tenglamani yechimiz: $5 + 20k = 12m \Rightarrow 12m - 20k = 5$.

Shubhasiz bu tenglamaning yechimi yo'q, chunki har qanday k va m butun son uchun chap tomoni juft son, o'ng tomoni esa toq son.

$$2) \begin{cases} \sin 3x = -1, \\ \cos 5x = -1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x = -\pi/2 + 2\pi k, \\ 5x = \pi + 2\pi m, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\pi/6 + 2\pi/3 \cdot k, & k \in \mathbb{Z}. \\ x = \pi/5 + 2\pi/5 \cdot m, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Bundan: } -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \cdot k = \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5} \cdot m. \text{ Tenglamani butun sonlarda yechamiz:}$$

$$-5 + 20k = 6 + 12m \Rightarrow 12m - 20k = -11.$$

Shubhasiz, bu tenglamaning ham yechimlari ham yo'q, chunki har qanday k va m butun sonlar uchun chap tomoni juft son, o'ng tomoni esa toq son.

Javob: Tenglama yechimga ega emas.

Xulosa qilib aytish mumkinki, trigonometrik tenglamalar ildizlari to'plamini umumlashtirishda butun koeffitsientli chiziqli tenglamalarni yechish usullariga alohida e'tibor berish zarur. Tahlillardan shuni aniqlandikki, o'quvchilar trigonometrik tenglamalarning

ildizlarini umumlashtirishni asosan tanlash orqali amalga oshirishadi. Bu esa bir qancha hisoblashlar va vaqtni talab qiladi. Shuning uchun trigonometrik tenglamalarning umumiy ildizlari to'plamini tanlashda butun koeffitsientli chiziqli tenglamani yechish usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchilarga ijobiy samara beradi deb hisoblaymiz. Shuningdek, bunday yondashuvlar matematika fanining ichki o'zaro aloqadorligi (integratsiyasi) ni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U.X. Xonqulov. Trigonometrik masalalarni yechishda ko'p xilli usullarning qo'llanilishi. Fizika, Matematika va Informatika.-Toshkent, 2024. -№ 4. -B.24-32.
2. Victor Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. Boston, 2015.p.247.